

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАДИАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ С ВНЕШНОСТИ ШАРА ДО ФУНКЦИИ, ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОПРЕДЕЛЕННОЙ НА ВСЕМ ПРОСТРАНСТВЕ

© 2024. *В. П. Заставный*

Рассматривается следующая задача. Пусть $n \in \mathbb{N}$, $a > 0$, и функция g задана на $[a, +\infty)$. Существует ли непрерывная на $[0, +\infty)$ функция f такая, что функция $f(\|x\|)$ является положительно определённой на \mathbb{R}^n и $f(t) \equiv g(t)$ на $[a, +\infty)$? В теоремах 1 и 2 получены соответственно необходимые и достаточные условия решения этой задачи. Для степенной функции $g(t) = t^{-\lambda}$, $\lambda > 0$, эта задача была рассмотрена в 1987 г. Р. М. Тригубом. Для $g(t) = t^{2-n}$, $n \geq 3$, $a = 1$, эта задача в других терминах рассмотрена в 2024 г. А. В. Ивановым. В теореме 3 получено сравнительно простое представление для интеграла от произведения трёх функций Бесселя, из которого следует, что решение А. В. Иванова на отрезке $[0, 1]$ является элементарной функцией, а если число n нечётное, то многочленом степени $n - 2$.

Ключевые слова: положительно определенная функция, условия Аски-Тригуба.

§ 1. Введение. Постановка задачи. Основные результаты. Функция $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$ называется положительно определённой на \mathbb{R}^n ($f \in \Phi(\mathbb{R}^n)$), $n \in \mathbb{N}$, если неравенство

$$\sum_{k,j=1}^p c_k \bar{c}_j f(x_k - x_j) \geq 0$$

выполняется для любого натурального $p \in \mathbb{N}$ и для любых конечных систем комплексных чисел $\{c_k\}_{k=1}^p \subset \mathbb{C}$ и точек $\{x_k\}_{k=1}^p \subset \mathbb{R}^n$. Множество всех непрерывных функций $f : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ таких, что функция $f(\|x\|) \in \Phi(\mathbb{R}^n)$, обозначим символом Φ_n – класс непрерывных радиальных положительно определённых на \mathbb{R}^n функций. Мы используем стандартное обозначение для скалярного произведения $(u, v) = u_1 v_1 + \dots + u_n v_n$ двух векторов $u = (u_1, \dots, u_n)$ и $v = (v_1, \dots, v_n)$ из \mathbb{R}^n , и $\|u\| = \sqrt{(u, u)}$ для евклидовой нормы вектора u . С ростом n классы Φ_n очевидно сужаются, т.е. $\Phi_{n+1} \subset \Phi_n$. В 1970 г. У. Рудин [1] доказал, что любую непрерывную радиальную положительно определённую на шаре $\|x\| \leq a$ в \mathbb{R}^n функцию (в определении берутся произвольные точки из шара $\|x\| \leq a/2$) можно продолжить до функции из класса Φ_n . В работе рассматривается следующая задача о продолжении радиальной функции с внешности шара до радиальной функции, положительно определенной на всем пространстве.

Проблема 1. Пусть $n \in \mathbb{N}$, $a > 0$ и функция g задана на $[a, +\infty)$. Существует ли функция $f \in \Phi_n$ такая, что $f(t) \equiv g(t)$ на $[a, +\infty)$?

Добавляя к решению задачи 1 функции из класса Φ_n , равные нулю на $[a, +\infty)$, получим также решения этой задачи. В качестве таких функций можно взять, например, функции вида $(a - t)_+^\delta h(t)$, где $\delta \geq (n + 1)/2$, а h – произвольная функция из Φ_n (более подробно см., например, [2]). Поэтому, если задача 1 имеет хотя бы одно решение, то их бесконечно много. Решения этой задачи для конкретных функций находят применения в теории приближения для получения аппроксимативных характеристик некоторых классов

периодических функций n переменных (см., например, Тригуб [3, Теорема 3], $g(t) = t^{-\lambda}$, $\lambda > 0$, $n \in \mathbb{N}$). Решение задачи 1 для функции $g(t) = t^{2-n}$, $n \in \mathbb{N}$, применяется для регуляризации обрезанием к фундаментальному решению оператора Лапласа в \mathbb{R}^n , $n \geq 3$, (см. работу А.В. Иванова [4], в которой вместо положительной определённости используется неотрицательность преобразования Фурье). В одномерном случае ($n = 1$) автором [5] рассмотрена задача о продолжении функции с промежутка $[a, +\infty)$ (функция не обязательно вещественнозначная) на всю ось до функции из класса $\Phi(\mathbb{R})$. С помощью решения этой задачи для функции $g(t) = ct^{-r}$, $c \in \mathbb{C}$, $r \geq 0$, была получена аппроксимативная характеристика периодических функций с условием $|f_{\beta}^{(r)}(x)| \leq M$ почти всюду на \mathbb{R} .

В следующей теореме 1 приведены необходимые условия принадлежности $\Phi(\mathbb{R}^n)$ (при $n = 1$ см. [5, Теорема 1. 1]).

Теорема 1. Пусть $n \in \mathbb{N}$. Тогда справедливы утверждения:

- 1) Если $f \in \Phi(\mathbb{R}^n) \cap C(\mathbb{R}^n)$ и $|\operatorname{Re} f| + \operatorname{Re} f \in L(\mathbb{R}^n)$, то $\operatorname{Re} f \in L(\mathbb{R}^n)$.
- 2) Если $f \in \Phi_n$ и $t^{n-1}(|f(t)| + f(t)) \in L[0, +\infty)$, то $t^{n-1}f(t) \in L[0, +\infty)$.

Необходимые условия другого характера получил в 1987 Тригуб [3]:

Теорема А. Пусть $f \in \Phi_n$, $n \in \mathbb{N}$. Тогда справедливы следующие утверждения:

- 1) $f \in C^p(0, +\infty)$ при $p = [(n - 1)/2]$ и при любом $x > 0$ сходится интеграл

$$\int_0^x \frac{f^{(p)}(x+t) - f^{(p)}(x-t)}{t^{\frac{n-1}{2}+1-p}} dt.$$

- 2) Если $n \geq 2$, то у функции $f(x)$ существует конечный предел при $x \rightarrow +\infty$.
- 3) Если $n \geq 3$, то $\lim_{x \rightarrow +0} x^k f^{(k)}(x) = 0$ для любого целого $k \in [1, (n - 1)/2]$.
- 4) Если $n \geq 4$, то $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^k f^{(k)}(x) = 0$ и $\int_0^{+\infty} x^{k-1} |f^{(k)}(x)| dx < \infty$ для любого целого $k \in [1, (n - 1)/2]$.

В теореме 2 приведены достаточные условия на функцию g , при которых задача 1 имеет решение.

Теорема 2. Пусть $a > 0$, $n \in \mathbb{N}$, и для некоторого целого $m \geq (n + 1)/2$ функция $g \in C^{m-1}[a, +\infty)$, а функции $(-1)^k g^{(k)}$, $k = 0, \dots, m - 1$, неотрицательны, убывают и выпуклы вниз на $[a, +\infty)$. Если в точке a существует конечная правая производная $g_+^{(m)}(a)$, то функция f , определенная равенствами $f(t) := g(t)$ при $t \geq a$ и

$$f(t) := \sum_{k=0}^m \frac{(-1)^k g_+^{(k)}(a)}{k!} (a-t)^k, \quad 0 \leq t \leq a,$$

принадлежит классу Φ_n . Если дополнительно $g(t) \not\equiv g(a)$ на $[a, +\infty)$, то на отрезке $[0, a]$ функция f является многочленом степени m .

Так как при любом натуральном n выполняется равенство

$$\min\{m \in \mathbb{Z} : m \geq (n + 1)/2\} = [n/2] + 1,$$

то в теореме 2 всегда можно взять $m = [n/2] + 1$. Доказательство теоремы 2 основано на признаке из [2, § 4, $(\mathbb{R}^n, \rho) = l_2^n$] принадлежности классу Φ_n (по существу это признак Аски-Тригуба [6, 7], а при $n = 1$ это признак Пойа [8], [9, Theorem 4.3.1]). Условию теоремы 2 удовлетворяет, например, степенная функция $g(t) = t^{-\lambda}$, $\lambda > 0$. Для такой функции не сложно построить и другие продолжения, которые получаются из следующего общего факта (см., например, [2]).

Предложение 1 ([2, Lemma 1. (2), $(E, \rho) = l_2^n$]). Пусть $h \in \Phi_n$, $n \in \mathbb{N}$, μ – конечная неотрицательная борелевская мера на $[0, +\infty)$, а $\varphi : [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$ является неотрицательной борелевской функцией на $[0, +\infty)$. Тогда $f \in \Phi_n$, где

$$f(t) := \int_0^{+\infty} h(t\varphi(s))d\mu(s), \quad t \geq 0.$$

Из утверждения 1 сразу получаются следующие примеры.

Пример 1. Пусть $h \in \Phi_n$, $n \in \mathbb{N}$. Тогда для любого $\alpha > 0$ функция $h_\alpha \in \Phi_n$, где

$$h_\alpha(t) := \int_1^{+\infty} h(ts)s^{-\alpha-1}ds = \begin{cases} t^\alpha \int_t^{+\infty} h(u)u^{-\alpha-1}du & , \quad t > 0, \\ \frac{h(0)}{\alpha} & , \quad t = 0. \end{cases}$$

Если дополнительно при некотором $a > 0$ функция $h(t) = 0$ при $t \geq a$, то и $h_\alpha(t) = 0$ при $t \geq a$.

Пример 2. Пусть $h \in \Phi_n$, $n \in \mathbb{N}$. Тогда для любого $\lambda > 0$ функция $f_\lambda \in \Phi_n$, где

$$f_\lambda(t) := \int_0^1 h(ts)s^{\lambda-1}ds = \begin{cases} t^{-\lambda} \int_0^t h(u)u^{\lambda-1}du & , \quad t > 0, \\ \frac{h(0)}{\lambda} & , \quad t = 0. \end{cases} \quad (1)$$

Кроме того, справедливы утверждения:

- 1) Если дополнительно функция h на $[0, a]$ является многочленом степени $p \in \mathbb{N}$, то функция f_λ на $[0, a]$ также является многочленом степени p .
- 2) Если дополнительно при некотором $a > 0$ функция $h(t) = 0$ при $t \geq a$, то $f_\lambda(t) = f_\lambda(a)a^\lambda t^{-\lambda}$ при $t \geq a$ и $f_\lambda(a) \geq 0$ при $\lambda \in (0, n]$. Если дополнительно $f_\lambda(a) > 0$ при некотором $\lambda > 0$, то функция $f_\lambda(t)a^{-\lambda}/f_\lambda(a)$ является решением задачи 1 для функции $g(t) = t^{-\lambda}$, $t \geq a$.

Неравенство $f_\lambda(a) \geq 0$ при $\lambda \in (0, n]$ в утверждении 2) примера 2 вытекает из утверждения 2) теоремы 1.

Следующие достаточные условия принадлежности Φ_n получил в 1987 Тригуб.

Предложение 2 ([3], см. также [10, 6.3.5]). 1) Пусть $h \in \Phi_n$, $n \in \mathbb{N}$. Тогда для любых $k \in \mathbb{N}$ и $\varepsilon \geq 0$ функция $g_\beta \in \Phi_{n+k}$, где $\beta = k + \varepsilon$ и

$$g_\beta(t) := \int_0^1 h(ts)s^{n-1}(1-s^2)^{\frac{\beta-2}{2}}ds.$$

2) Пусть $h \in \Phi_n$, $n \in \mathbb{N}$. Тогда для любого $\lambda \in (0, n]$ функция $f_\lambda \in \Phi_{n+2}$, где f_λ определяется по формуле (1).

В связи с примером 2 (и не только) представляет интерес положительно определённые сплайны специального вида. Обозначим через S_n множество всех четных, заданных на \mathbb{R} сплайнов, равных нулю при $x > 1$, являющихся на $[0, 1]$ вещественным алгебраическим многочленом степени не выше n . Следующие сплайны были введены в 1983-1987 гг. Тригубом [3, 7, 11–16], [10, § 6.2.13, 6.2.16, 6.3.12], [17, § 6]. При $n \in \mathbb{N}$, $r \in \mathbb{Z}_+$, $k \in \mathbb{N}$ четные сплайны Тригуба a_n и $A_{r,2k-1}$ определяются по формулам: $a_n(x) := 0$ при $|x| \geq 1$ и

$$a_n(\sqrt{x}) := 2^{n-1} \frac{(2n-1)}{(2n-1)!!} \sqrt{x} \frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}} \left\{ x^{n-\frac{3}{2}} (1-\sqrt{x})^n \right\}, \quad x \in (0, 1).$$

$$A_{0,1}(x) := a_1(x), \quad A_{0,2k-1}(x) := \gamma_{0,k} \int_0^1 (1-u^2)^{k-2} a_k(ux) du, \quad k \geq 2,$$

$$A_{r,1}(x) := \gamma_{r,1} \int_1^{|x|} (|x| - u)^{2r-1} a_{r+1}(u) du, \quad r \in \mathbb{N},$$

$$A_{r,2k-1}(x) := \gamma_{r,k} \int_0^1 (1-u^2)^{k-2} \int_1^{|x|u} (|x|u - t)^{2r-1} a_{r+k}(t) dt du, \quad r \in \mathbb{N}, \quad k \geq 2.$$

Числа $\gamma_{r,k}$ выбираются из условия $A_{r,2k-1}(0) = 1$ и вычисляются по формулам

$$\gamma_{0,k} = \frac{2^{k-1}}{(2k-4)!!}, \quad k \geq 2, \quad \gamma_{r,1} = \frac{(-1)^r 2^r (3r+1)!}{(2r-1)!(2r-1)!(r+1)!}, \quad r \geq 1,$$

$$\gamma_{r,k} = \frac{(-1)^r 2^{r+k-1} (3r+k)!}{(2k-4)!!(2r-1)!(2r-1)!(r+k)!}, \quad r \geq 1, \quad k \geq 2.$$

В 1987 г. Тригуб [7, 10, 18] доказал следующие теоремы **В** и **С**.

Теорема В. При $n \in \mathbb{N}$ существует единственный сплайн $s \in S_n$ такой, что: $s_n(0) = 1$, $s_n(1) = 0$ и $\int_0^1 x^{2k} s_n(x) dx = 0$, $0 \leq k \leq n-2$, $k \in \mathbb{Z}$, (если $n \geq 2$). Этим условиям удовлетворяет сплайн a_n . При этом $a_n \in \Phi(\mathbb{R})$ и $\hat{a}_n(x) = \frac{n!}{(3n-2)!} x^{2n-2} \hat{A}_{n-1,1}(x)$, $x \in \mathbb{R}$.

Теорема С. При любых $r \in \mathbb{Z}_+$ и $k \in \mathbb{N}$ существует единственный сплайн $s \in S_{3r+k}$ такой, что $s(\|\cdot\|) \in C^{2r}(\mathbb{R}^{2k-1}) \cap \Phi(\mathbb{R}^{2k-1})$ и $s(0) = 1$. Этим условиям удовлетворяет сплайн $A_{r,2k-1}$.

Среди решений задачи 1 для функции g , удовлетворяющей условию теоремы 2 и $g(t) \neq g(a)$ на $[a, +\infty)$, имеется такое, которое на $[0, a]$ совпадает с многочленом степени $[n/2] + 1$ и таких многочленов бесконечно много (следует учесть, что $\alpha(1-t)_+^{[n/2]+1} \in \Phi_n$ при любом $\alpha \geq 0$). Естественно возникает задача о существовании таких решений задачи 1 для функции g , которые на $[0, a]$ являются многочленом степени не выше $[n/2]$.

Замечание 1. Пусть при некоторых $n \in \mathbb{N}$ и $a > 0$ функция f является решением задачи 1 для функции g , заданной на $[a, +\infty)$. Тогда по теореме **А** функция $f \in C^p(0, +\infty)$ при $p = [(n-1)/2]$. Пусть n – нечётное. Тогда $[(n-1)/2] = [n/2]$. Поэтому, если f на $[0, a]$ является многочленом степени не выше $[n/2]$, то он единственный и совпадает с многочленом Тейлора

$$f(t) := \sum_{k=0}^{[n/2]} \frac{(-1)^k g_+^{(k)}(a)}{k!} (a-t)^k, \quad 0 \leq t \leq a.$$

При $n = 1$ получается полином нулевой степени, т.е. $f(t) = g(a)$, $t \in [0, a]$. Хорошо известно, что если непрерывная положительно определенная на \mathbb{R} функция принимает одинаковые значения в точках $0, t_1$ и t_2 , где t_1 и t_2 несоизмеримы, то она постоянна на \mathbb{R} . Поэтому $g(t) \equiv g(a) \geq 0$ при $t \in [a, +\infty)$. В случае нечетного $n \geq 3$ в 1987 г. Тригуб [7] доказал следующую теорему **Д**.

Теорема Д. Для любого $k \in \mathbb{N}$, и $\lambda \in (0, 2k-1]$ существует единственная функция $f \in \Phi_{2k+1}$ такая, что $f(t) = t^{-\lambda}$ при $t \geq 1$, а на $[0, 1]$ она равна многочлену степени k .

Доказательство теоремы **D** следующее. При любом натуральном n финитная функция $h(t) := (1 - t)_+^{[n/2]+1}$ принадлежит классу Φ_n . К этой функции при $n = 2k - 1$ применяем утверждение 2) предложения **2**. Т.к. $f_\lambda(1) = B(k + 1, \lambda) > 0$, то функция $f(t) := f_\lambda(t)/f_\lambda(1)$ искома. Единственность отмечена в замечании **1**.

Ещё одно решение задачи **1** для функции $g(t) = t^{2-n}$, $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 3$, связано с применением теоремы Шенберга.

Теорема Е (Шенберг [19, Theorem 1]). *Функция $f \in \Phi_n$ тогда и только тогда, когда существует конечная неотрицательная борелевская мера μ на $[0, +\infty)$ такая, что*

$$f(t) = \int_0^{+\infty} j_{\frac{n}{2}-1}(tu) d\mu(u), \quad t \geq 0.$$

Здесь J_λ - функция Бесселя первого рода (см. [20, § 3.1]), а

$$j_\lambda(x) := \frac{J_\lambda(x)}{x^\lambda} = \frac{1}{2^\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{\Gamma(k + \lambda + 1)} \cdot \frac{\left(-\frac{x^2}{4}\right)^k}{k!}, \quad x \in \mathbb{C}, \quad \lambda \in \mathbb{C}. \quad (2)$$

Из результата Bailey (1936) [21, (8.2)] следует, что $2^{\nu+1}\nu\Gamma(\nu + 1)H_\nu^a(t) = t^{-2\nu}$ при $t \geq 2a$, где (см. (25) в § 5)

$$H_\nu^a(t) := \int_0^{+\infty} u^{2\nu-1} j_\nu^2(au) j_\nu(tu) du, \quad a > 0, \quad \operatorname{Re} \nu > 0, \quad t \geq 0.$$

А из теоремы Шенберга **E** следует, что $H_{\frac{n}{2}-1}^a \in \Phi_n$ при $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 3$, и $a > 0$. В теореме **3** получено сравнительно простое представление функции H_ν^a на отрезке $[0, 2a]$, из которого следует (см. следствие **1**), что функция $H_{\frac{n}{2}-1}^a(t)$ при $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 3$, и $a > 0$ на отрезке $[0, 2a]$ является элементарной, а если число n нечётное, то многочленом степени $n - 2$. Отметим, что в работе А.В. Иванова [4] другим методом (применяется преобразование Фурье обобщённых функций) по существу получено представление функции $H_{\frac{n}{2}-1}^a(t)$ при $a = 1/2$, $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 3$, на отрезке $[0, 1]$ через гипергеометрическую функцию ${}_2F_1$.

§ 2. Доказательство теоремы **1.** В 1932 году Бохнер и независимо Хинчин (в одномерном случае) доказали следующий критерий положительной определённости в \mathbb{R}^n .

Теорема F (Бохнер). *Функция $f \in \Phi(\mathbb{R}^n) \cap C(\mathbb{R}^n)$ тогда и только тогда, когда существует конечная неотрицательная борелевская мера μ на \mathbb{R}^n такая, что*

$$f(x) = \int_{\mathbb{R}^n} e^{i(u,x)} d\mu(u), \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

Доказательство этой теоремы можно найти, например, в [10]. Как прямое следствие, мы получаем следующий простой критерий положительной определённости в терминах неотрицательности преобразования Фурье: *если $f \in C(\mathbb{R}^n) \cap L(\mathbb{R}^n)$, то $f \in \Phi(\mathbb{R}^n)$ тогда и только тогда, когда*

$$\widehat{f}(u) = F_n(f)(u) := \int_{\mathbb{R}^n} e^{-i(u,x)} f(x) dx \geq 0, \quad u \in \mathbb{R}^n,$$

и в этом случае $\widehat{f} \in L(\mathbb{R}^n)$ (см. [22, Chapter I, §1, Corollary 1.26]). С помощью этого критерия не трудно показать, что функции e^{-x^2} , $e^{-|x|}$ и $(1 - |x|)_+$ являются положительно определёнными на \mathbb{R} и $e^{-\|x\|^2} \in \Phi(\mathbb{R}^n)$ при любом $n \in \mathbb{N}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТЕОРЕМЫ 1. Докажем утверждение 1). Хорошо известно, что если $f, g \in \Phi(\mathbb{R}^n)$, то $\operatorname{Re} f, fg \in \Phi(\mathbb{R}^n)$. Пусть $f \in \Phi(\mathbb{R}^n) \cap C(\mathbb{R}^n)$. Тогда $\operatorname{Re} f \in \Phi(\mathbb{R}^n)$. Так как при $\alpha > 0$ функция $f_\alpha(x) = e^{-\alpha\|x\|^2} \in \Phi(\mathbb{R}^n)$, то и $f_\alpha \operatorname{Re} f \in \Phi(\mathbb{R}^n)$. Кроме того $f_\alpha \operatorname{Re} f \in C(\mathbb{R}^n) \cap L(\mathbb{R}^n)$ и, значит,

$$\int_{\mathbb{R}^n} f_\alpha(x) \operatorname{Re} f(x) dx \geq 0.$$

Если $|\operatorname{Re} f| + \operatorname{Re} f \in L(\mathbb{R}^n)$, то

$$\int_{\mathbb{R}^n} f_\alpha(x) |\operatorname{Re} f(x)| dx \leq \int_{\mathbb{R}^n} f_\alpha(x) (|\operatorname{Re} f(x)| + \operatorname{Re} f(x)) \leq \int_{\mathbb{R}^n} (|\operatorname{Re} f(x)| + \operatorname{Re} f(x)) dx$$

и осталось перейти к пределу при $\alpha \rightarrow +0$ и применить теорему Лебега.

Утверждение 2) следует из утверждения 1), если учесть, что $g(\|x\|) \in L(\mathbb{R}^n) \iff t^{n-1}g(t) \in L[0, +\infty)$. \square

§ 3. Доказательство теоремы 2. Воспользуемся следующим достаточным условием принадлежности Φ_n .

Теорема G (см. [2, § 4, $(\mathbb{R}^n, \rho) = l_2^n$]). Пусть $f \in C[0, +\infty)$, $n \in \mathbb{N}$, и для некоторого целого $m \geq (n + 1)/2$ выполняется одно из трёх условий:

- 1) $f \in C^{m-1}(0, +\infty)$, при любом целом $k \in [0, m - 1]$ функция $(-1)^k f^{(k)}$ неотрицательна, убывает и выпукла вниз на $(0, +\infty)$;
- 2) $f \in C^{m-1}(0, +\infty)$, функция $(-1)^{m-1} f^{(m-1)}$ неотрицательна, убывает и выпукла вниз на $(0, +\infty)$ и существует конечный предел $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) \geq 0$;
- 3) Существует неотрицательная, конечная борелевская мера μ на $[0, +\infty)$ такая, что

$$f(t) = \int_0^{+\infty} (1 - st)_+^m d\mu(s), \quad t \geq 0.$$

Тогда $f(t^\gamma) \in \Phi_n$ при любом $\gamma \in (0, 1]$.

При $\gamma = 1$ это по существу достаточные условия Аски-Тригуба [6, 7], а при $n = 1$ это признак Пойа [8], [9, Theorem 4.3.1].

Для доказательства теоремы 2 достаточно убедиться, что функция f из теоремы 2 удовлетворяет условию 2) теоремы G. Для этого нам понадобятся несколько простых известных утверждений. Напомним определение выпуклой функции.

Определение 1. Пусть I – промежуток в \mathbb{R} и $h : I \rightarrow \mathbb{R}$. Функция h называется выпуклой вниз на промежутке I , если

$$\forall t_1, t, t_2 \in I, t_1 < t < t_2, \text{ вып. неравенство } h(t) \leq \frac{t_2 - t}{t_2 - t_1} h(t_1) + \frac{t - t_1}{t_2 - t_1} h(t_2). \quad (3)$$

Из определения 1 тривиально получается следующее утверждение.

Лемма 1. Пусть I – промежуток в \mathbb{R} и $h : I \rightarrow \mathbb{R}$. Тогда условие (3) эквивалентно любому из следующих условий (4), (5) и (6):

$$\forall t_1, t, t_2 \in I, t_1 < t < t_2, \text{ вып. неравенство } \frac{h(t) - h(t_1)}{t - t_1} \leq \frac{h(t_2) - h(t_1)}{t_2 - t_1}, \quad (4)$$

$$\forall t_1, t, t_2 \in I, t_1 < t < t_2, \text{ вып. неравенство } \frac{h(t_2) - h(t_1)}{t_2 - t_1} \leq \frac{h(t_2) - h(t)}{t_2 - t}, \quad (5)$$

$$\forall t_1, t, t_2 \in I, t_1 < t < t_2, \text{ вып. неравенство } \frac{h(t) - h(t_1)}{t - t_1} \leq \frac{h(t_2) - h(t)}{t_2 - t}. \quad (6)$$

Лемма 2. Если функция h выпукла вниз на промежутке I и в точке $a \in I$ существует или конечная правая производная $h'_+(a)$ или конечная левая производная $h'_-(a)$, то соответственно справедливо или первое или второе неравенство в (7)

$$\left[\begin{array}{l} h'_+(a) \leq \frac{h(s) - h(t)}{s - t}, \quad s, t \in I, a \leq t < s, \quad (7.1) \\ h'_-(a) \geq \frac{h(t) - h(s)}{t - s}, \quad s, t \in I, s < t \leq a. \quad (7.2) \end{array} \right. \quad (7)$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Докажем неравенство (7.1). В (4) берём $t_1 = a, t_2 = s, s \in I, a < t < s$, и переходим к пределу при $t \rightarrow a + 0$. Получаем $h'_+(a) \leq \frac{h(s) - h(a)}{s - a}$. Осталось воспользоваться неравенством (5) при $t_1 = a, t_2 = s, s \in I$ и $a < t < s$.

Аналогично доказывается неравенство (7.2): в (5) берём $t_2 = a, t_1 = s, s \in I, s < t < a$, переходим к пределу при $t \rightarrow a - 0$, и учитываем (4) при $t_2 = a, t_1 = s, s \in I, s < t < a$. \square

Следующая лемма о склеивании двух выпуклых функций имеет прозрачный геометрический смысл.

Лемма 3. Пусть выполнены следующие три условия:

- (1). Функция φ выпукла вниз на ограниченном сверху промежутке $J, \sup J = a \in J$, и в точке a существует конечная левая производная $\varphi'_-(a)$.
- (2). Функция h выпукла вниз на ограниченном снизу промежутке $I, \inf I = a \in I$, и в точке a существует конечная правая производная $h'_+(a)$.
- (3). $\varphi(a) = g(a)$ и $\varphi'_-(a) \leq h'_+(a)$.

Тогда функция H является выпуклой вниз на промежутке $J \cup I$, где

$$H(t) := \begin{cases} \varphi(t) & , \quad t \in J; \\ h(t) & , \quad t \in I. \end{cases}$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Надо доказать, что

$$\forall t_1, t, t_2 \in J \cup I, t_1 < t < t_2, \text{ вып. неравенство } H(t) \leq \frac{t_2 - t}{t_2 - t_1} H(t_1) + \frac{t - t_1}{t_2 - t_1} H(t_2). \quad (8)$$

Так как функция H выпукла вниз на промежутках J и I , то неравенство (8) выполняется, если $t_1 \in I$ или $t_2 \in J$. Поэтому неравенство (8) осталось доказать для любых $t_1 \in J \setminus \{a\}, t_2 \in I \setminus \{a\}, t_1 < t < t_2$. Возможны два случая: 1) $t_1, t \in J, t_2 \in I \setminus \{a\}, t_1 < t < t_2$; 2) $t_1 \in J \setminus \{a\}, t, t_2 \in I, t_1 < t < t_2$.

Так как $\varphi(a) = g(a)$, то не сложно проверить, что в случае 1) или 2) неравенство (8) эквивалентно соответственно первому или второму неравенству в (9)

$$\left[\begin{array}{l} \frac{t_2 - t_1}{t_2 - a} \cdot \frac{\varphi(t) - \varphi(t_1)}{t - t_1} + \frac{\varphi(t_1) - \varphi(a)}{t_2 - a} \leq \frac{h(t_2) - h(a)}{t_2 - a}, \quad (9.1) \\ \frac{\varphi(a) - \varphi(t_1)}{a - t_1} - h'_+(a) \leq -h'_+(a) + \frac{t - t_1}{a - t_1} \cdot \frac{h(t_2) - h(t)}{t_2 - t} + \frac{h(a) - h(t)}{a - t_1}. \quad (9.2) \end{array} \right. \quad (9)$$

Левая часть неравенства (9.1) не больше $\varphi'_-(a)$ (см. (7.2) для φ), а правая часть не меньше $h'_+(a)$ (см. (7.1) для h). Учитывая, что $\varphi'_-(a) \leq h'_+(a)$, получаем неравенство (9.1).

Докажем неравенство (9.2). Из (7.2) для φ и неравенства $\varphi'_-(a) \leq h'_+(a)$ следует, что левая часть неравенства (9.2) всегда ≤ 0 . Поэтому достаточно убедиться, что

$$l(t_1) := h'_+(a)(t_2 - t)(t_1 - a) + (h(t_2) - h(t))(t - t_1) + (h(a) - h(t))(t_2 - t) \geq 0, \quad t_1 < a.$$

Справедливость последнего неравенства вытекает из следующих рассуждений. Функция $l(t_1)$ линейная по t_1 и её производная равна $l'(t_1) \equiv (t_2 - t)(h'_+(a) - h(t_2) + h(t)) \leq 0$ (см. (7.1) для h). Учитывая ещё, что функция h выпукла вниз на промежутке I , получаем при всех $t_1 < a$ неравенство $l(t_1) \geq l(a) = (t_2 - t)h(a) + (t - a)h(t_2) - (t_2 - a)h(t) \geq 0$. Это доказывает неравенство (9.2) и лемму 3. \square

Замечание 2. Хорошо известно, что любая выпуклая вниз на промежутке функция h (в смысле определения 1), непрерывна в любой внутренней точке a этого промежутка и в этой точке существуют конечные односторонние производные, для которых выполняется неравенство $h'_-(a) \leq h'_+(a)$. Поэтому три условия в лемме 3 являются не только достаточными, но и необходимыми для выпуклости вниз функции H .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТЕОРЕМЫ 2. Докажем, что функция f из теоремы 2 удовлетворяет условию 2) теоремы G. Очевидно существует конечный предел $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} g(t) \geq 0$, $f \in C^{m-1}[0, +\infty)$, и

$$(-1)^{m-1} f^{(m-1)}(t) = \begin{cases} (-1)^{m-1} g_+^{(m-1)}(a) + (-1)^{m-1} g_+^{(m)}(a)(t - a) & , \quad 0 \leq t \leq a; \\ (-1)^{m-1} g^{(m-1)}(t) & , \quad a \leq t < +\infty. \end{cases}$$

Так как $(-1)^{m-1} g_+^{(m-1)}(a) \geq 0$ и $(-1)^{m-1} g_+^{(m)}(a) \leq 0$, то функция $(-1)^{m-1} f^{(m-1)}$ убывает и неотрицательна на $(0, +\infty)$, а по лемме 3 функция $(-1)^{m-1} f^{(m-1)}$ ещё и выпукла вниз на $(0, +\infty)$.

Если $g_+^{(m)}(a) = 0$, то из неравенства (7) для неотрицательной, убывающей и выпуклой вниз на $[a, +\infty)$ функции $h(t) := (-1)^{m-1} g^{(m-1)}(t)$, следует, что $h(t) = h(a)$ при $t \geq a$. Поэтому функция g на промежутке $[a, +\infty)$ является полиномом степени не выше m . Из ограниченности g на $[a, +\infty)$ следует, что g является константой. Таким образом, если дополнительно $g(t) \not\equiv g(a)$ на $[a, +\infty)$, то $g_+^{(m)}(a) \neq 0$ и, значит, на отрезке $[0, a]$ функция f является многочленом степени m . \square

§ 4. Асимптотика и неравенства для функций Бесселя. Из равенства (2) следует, что j_λ является четной целой функцией. Известно [23, Лес. 1], что порядок $\rho > 0$ и тип σ целой функции f можно определить по формулам

$$\rho = \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{n \ln n}{\ln \frac{1}{|c_n|}}, \quad \sigma = \frac{1}{\rho e} \limsup_{n \rightarrow \infty} n \sqrt[\rho]{|c_n|}, \quad \text{где } c_n := \frac{f^{(n)}(0)}{n!}, \quad n \in \mathbb{Z}_+.$$

Используя эти равенства и формулу Стирлинга, не трудно показать, что функция j_λ имеет порядок $\rho = 1$ и тип $\sigma = 1$. Поэтому j_λ является целой функцией экспоненциального типа при любом $\lambda \in \mathbb{C}$. Для функций Бесселя при любом $\lambda \in \mathbb{C}$ известна следующая асимптотика [20, § 7.21]: $J_\lambda(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \left(\cos \left(x - \frac{(2\lambda+1)\pi}{4} \right) + O\left(\frac{1}{x}\right) \right)$, $x \rightarrow +\infty$. Отсюда сразу следует, что при любом $\lambda \in \mathbb{C}$ существует константа $c(\lambda) > 0$ такая, что

$$|j_\lambda(x)| \leq \frac{c(\lambda)}{(1 + |x|)^{\operatorname{Re} \lambda + \frac{1}{2}}}, \quad x \in \mathbb{R}. \tag{10}$$

Для целых функций f экспоненциального типа σ , которые ограничены на \mathbb{R} , справедливо неравенство Бернштейна: $|f^{(k)}(x)| \leq \sigma^k \sup_{u \in \mathbb{R}} |f(u)|$, $x \in \mathbb{R}$, $k \in \mathbb{N}$. Из этого неравенства и (10) вытекает неравенство для производных

$$|j_\lambda^{(k)}(x)| \leq \sup_{u \in \mathbb{R}} |j_\lambda(u)| \leq c(\lambda), \quad x \in \mathbb{R}, \quad k \in \mathbb{N}, \quad \operatorname{Re} \lambda \geq -\frac{1}{2}.$$

§ 5. Интегралы от произведения трех функций Бесселя. При фиксированных параметрах

$$a > 0, b > 0, \operatorname{Re} \rho > 0, \operatorname{Re}(\rho - \mu - \nu) < \frac{5}{2} \quad (11)$$

рассмотрим следующую функцию как несобственный интеграл с параметром $t > 0$:

$$G_{\mu,\nu,\rho}^{a,b}(t) := \int_0^{+\infty} u^{2\rho-1} j_\mu(au) j_\nu(bu) j_\rho(tu) du = \\ t^{-\rho} a^{-\mu} b^{-\nu} \int_0^{+\infty} u^{\rho-\mu-\nu-1} J_\mu(au) J_\nu(bu) J_\rho(tu) du, \quad t > 0. \quad (12)$$

Условие $\operatorname{Re} \rho > 0$ обеспечивает сходимость этого интеграла в нуле, а сходимость на $+\infty$ обеспечивает условие $\operatorname{Re}(\rho - \mu - \nu) < \frac{5}{2}$ (можно применить асимптотику для функции Бесселя и признак Дирихле).

Замечание 3. Если $a, b > 0, \operatorname{Re} \rho > 0$ и $\operatorname{Re}(2\rho - \mu - \nu) < 1$, то интеграл (12) сходится абсолютно и равномерно при $t \geq 0$ и $G_{\mu,\nu,\rho}^{a,b} \in C_{[0,+\infty)}$. Это следует из неравенства $|j_\rho(tu)| \leq c(\rho), t, u \geq 0$ и того, что $u^{2\rho-1} j_\mu(au) j_\nu(bu) \in L_{[0,+\infty)}$ (см. (10)).

Определим следующие дифференциальные операторы

$$D^0 f := f, \quad D^1(f)(t) := -t^{-1} f'(t), \quad D^{k+1} := D^1(D^k), \quad k \in \mathbb{Z}_+.$$

Предложение 3. Пусть $a, b > 0, \operatorname{Re} \rho > 0$ и для некоторого неотрицательного целого k выполняется неравенство $\operatorname{Re}(\rho - \mu - \nu) < \frac{3}{2} - k$. Тогда $G_{\mu,\nu,\rho}^{a,b} \in C_{(0,+\infty)}^k$ и $D^k(G_{\mu,\nu,\rho}^{a,b})(t) = G_{\mu,\nu,\rho+k}^{a,b}$ при $t > 0$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть неравенство $\operatorname{Re}(\rho - \mu - \nu) < \frac{3}{2} - k$ выполняется при $k = 0$. Из неравенства (10) и признака Вейерштрасса следует, что интеграл (12) сходится равномерно на промежутке $[\delta, +\infty)$ при любом $\delta > 0$. Поэтому $G_{\mu,\nu,\rho}^{a,b} \in C_{(0,+\infty)}$.

Пусть неравенство $\operatorname{Re}(\rho - \mu - \nu) < \frac{3}{2} - k$ выполняется при $k = 1$. Тогда интеграл (12) и интеграл

$$\int_0^{+\infty} \frac{\partial}{\partial t} \{ u^{2\rho-1} j_\mu(au) j_\nu(bu) j_\rho(tu) \} du = -t \int_0^{+\infty} u^{2\rho+1} j_\mu(au) j_\nu(bu) j_{\rho+1}(tu) du = \\ -t G_{\mu,\nu,\rho+1}^{a,b}(t), \quad t > 0,$$

сходятся равномерно на промежутке $[\delta, +\infty)$ при любом $\delta > 0$. Здесь мы воспользовались рекуррентным соотношением $j'_\rho(z) = -z j_{\rho+1}(z), \rho, z \in \mathbb{C}$ (соответствующее равенство для бесселевых функций см. в [20, § 3.2, (4)]). Поэтому можно применить теорему о дифференцируемости несобственного интеграла с параметром. Тогда $G_{\mu,\nu,\rho}^{a,b} \in C_{(0,+\infty)}^1$ и справедливо равенство

$$\frac{d}{dt} \{ G_{\mu,\nu,\rho}^{a,b}(t) \} = -t \int_0^{+\infty} u^{2\rho+1} j_\mu(au) j_\nu(bu) j_{\rho+1}(tu) du = -t G_{\mu,\nu,\rho+1}^{a,b}(t), \quad t > 0. \quad (13)$$

Далее применяем индукцию по $k \in \mathbb{Z}_+$. Предложение 3 доказано. \square

Bailey (1936) [21, (8.2)] доказал, что при выполнении условий (11) имеет место равенство

$$\int_0^{+\infty} u^{\rho-\mu-\nu-1} J_\mu(au) J_\nu(bu) J_\rho(tu) du = \frac{2^{\rho-\mu-\nu-1} a^\mu b^\nu \Gamma(\rho)}{\Gamma(\mu+1) \Gamma(\nu+1)} \cdot t^{-\rho}, \quad t > a + b. \quad (14)$$

Поэтому при выполнении условий (11) из равенства (14) получается следующее представление функции $G_{\mu,\nu,\rho}^{a,b}(t)$ при $t > a + b$

$$G_{\mu,\nu,\rho}^{a,b}(t) = \frac{2^{\rho-\mu-\nu-1} \Gamma(\rho)}{\Gamma(\mu+1) \Gamma(\nu+1)} \cdot t^{-2\rho}, \quad t > a + b. \quad (15)$$

Далее рассматриваем частный случай, когда $\rho = \mu = \nu$. При фиксированных параметрах

$$a > 0, b > 0, \operatorname{Re} \nu > 0 \quad (16)$$

рассмотрим функцию

$$g_{\nu}^{a,b}(t) := G_{\nu,\nu,\nu}^{a,b}(t) = \int_0^{+\infty} u^{2\nu-1} j_{\nu}(au) j_{\nu}(bu) j_{\nu}(tu) du, \quad t \geq 0. \quad (17)$$

Так как $\operatorname{Re}(\rho - \mu - \nu) = -\operatorname{Re} \nu$ и $\operatorname{Re}(2\rho - \mu - \nu) = 0$, то при выполнении условия (16) функция $g_{\nu}^{a,b}$ непрерывна на полуинтервале $[0, +\infty)$ (см. замечание 3) и $g_{\nu}^{a,b} \in C_{(0,+\infty)}^k$, где $k := \max\{p \in \mathbb{Z} : p < \operatorname{Re} \nu + 3/2\} \geq 1$ (см. предложение 3). Из равенств (15) и (13) соответственно получаем

$$g_{\nu}^{a,b}(t) = \frac{2^{-\nu-1}}{\nu \Gamma(\nu+1)} \cdot t^{-2\nu}, \quad t \geq a + b. \quad (18)$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \{g_{\nu}^{a,b}(t)\} &= -t \int_0^{+\infty} u^{2\nu+1} j_{\nu}(au) j_{\nu}(bu) j_{\nu+1}(tu) du = \\ &= -t^{-\nu} (ab)^{-\nu} \int_0^{+\infty} u^{-\nu} J_{\nu}(au) J_{\nu}(bu) J_{\nu+1}(tu) du, \quad t > 0. \end{aligned} \quad (19)$$

Значение последнего интеграла известно при $\operatorname{Re} \nu > -1/2$ (см. [20, § 13.46, (2)])

$$\int_0^{+\infty} u^{-\nu} J_{\nu}(au) J_{\nu}(bu) J_{\nu+1}(tu) du = \frac{(ab/2)^{\nu}}{t^{\nu+1} \Gamma(\nu+1/2) \Gamma(1/2)} \int_0^{A(t)} \sin^{2\nu} \varphi d\varphi, \quad t > 0, \quad (20)$$

где функция $A(t)$ непрерывна на $[0, +\infty)$ и определяется по формуле (21)

$$A(t) := \begin{cases} 0 & , \quad 0 < t < |a - b|, \quad a \neq b, \\ \arccos \frac{a^2 + b^2 - t^2}{2ab} & , \quad |a - b| < t < a + b, \\ \pi & , \quad t > a + b. \end{cases} \quad (21)$$

Таким образом, при выполнении условий (16) из (19) и (20) получается равенство

$$\frac{d}{dt} \{g_{\nu}^{a,b}(t)\} = -\frac{2^{-\nu} t^{-2\nu-1}}{\Gamma(\nu+1/2) \Gamma(1/2)} \int_0^{A(t)} \sin^{2\nu} \varphi d\varphi, \quad t > 0. \quad (22)$$

Интеграл в правой части равенства (22) при $|a - b| < t \leq a + b$ после замены $\varphi = \arccos(1 - 2u)$ будет равен

$$\int_0^{A(t)} \sin^{2\nu} \varphi d\varphi = 2^{2\nu} \int_0^{\frac{t^2 - (a-b)^2}{4ab}} u^{\nu-\frac{1}{2}} (1-u)^{\nu-\frac{1}{2}} du, \quad |a - b| < t \leq a + b. \quad (23)$$

В частности

$$\int_0^{A(a+b)} \sin^{2\nu} \varphi d\varphi = 2^{2\nu} \int_0^1 u^{\nu-\frac{1}{2}}(1-u)^{\nu-\frac{1}{2}} du = \frac{2^{2\nu}\Gamma^2(\nu+1/2)}{\Gamma(2\nu+1)} = \frac{\Gamma(\nu+1/2)\Gamma(1/2)}{\Gamma(\nu+1)}.$$

Из равенства (22) следует, что производная функции $g_\nu^{a,b}(t)$ равна 0, если $0 < t \leq |a-b|$, $a \neq b$, и равна $-2^{-\nu} t^{-2\nu-1}/\Gamma(\nu+1)$ при $t \geq a+b$ (этот случай также следует из (18)). Поэтому $g_\nu^{a,b}(t) = g_\nu^{a,b}(|a-b|)$, если $0 \leq t \leq |a-b|$, $a \neq b$.

Если $|a-b| < t < a+b$, то

$$\begin{aligned} g_\nu^{a,b}(t) &= g_\nu^{a,b}(a+b) - \int_t^{a+b} \frac{d}{ds} \{g_\nu^{a,b}(s)\} ds = \\ &= \frac{2^{-\nu-1}}{(a+b)^{2\nu} \nu \Gamma(\nu+1)} + \frac{2^{-\nu}}{\Gamma(\nu+1/2)\Gamma(1/2)} \int_t^{a+b} s^{-2\nu-1} \left(\int_0^{A(s)} \sin^{2\nu} \varphi d\varphi \right) ds = \\ &= \frac{2^{-\nu-1}}{(a+b)^{2\nu} \nu \Gamma(\nu+1)} - \frac{2^{-\nu-1}}{\nu \Gamma(\nu+1/2)\Gamma(1/2)} \cdot \\ &= \left[s^{-2\nu} \int_0^{A(s)} \sin^{2\nu} \varphi d\varphi \right]_{s=t}^{a+b} - \int_t^{a+b} s^{-2\nu} \left(1 - \left(\frac{a^2 + b^2 - s^2}{2ab} \right)^2 \right)^{\nu-1/2} \frac{s}{ab} ds \end{aligned}$$

Учитывая равенство (23) окончательно получаем следующее представление функции $g_\nu^{a,b}(t)$ при $|a-b| < t \leq a+b$

$$\begin{cases} g_\nu^{a,b}(t) = \frac{2^{\nu-1}}{\nu \Gamma(\nu+1/2)\Gamma(1/2)} \cdot (Q_{1,\nu}^{a,b}(t) + Q_{2,\nu}^{a,b}(t)), & |a-b| < t \leq a+b, \text{ где} \\ Q_{1,\nu}^{a,b}(t) := t^{-2\nu} \int_0^{\frac{t^2-(a-b)^2}{4ab}} u^{\nu-\frac{1}{2}}(1-u)^{\nu-\frac{1}{2}} du = (2t)^{-2\nu} \int_{\frac{a^2+b^2-t^2}{2ab}}^1 (1-s^2)^{\nu-\frac{1}{2}} ds, & (24) \\ Q_{2,\nu}^{a,b}(t) := \frac{2}{(4ab)^{2\nu}} \int_t^{a+b} s^{-2\nu+1} (s^2 - (a-b)^2)^{\nu-\frac{1}{2}} ((a+b)^2 - s^2)^{\nu-\frac{1}{2}} ds. \end{cases}$$

Второй интеграл в представлении для $Q_{1,\nu}^{a,b}$ получается из первого заменой $u = (1-s)/2$.

И наконец рассмотрим частный случай функции $g_\nu^{a,b}(t)$, когда $b = a > 0$ и $\text{Re } \nu > 0$:

$$H_\nu^a(t) := g_\nu^{a,a}(t) = G_{\nu,\nu,\nu}^{a,a}(t) = \int_0^{+\infty} u^{2\nu-1} j_\nu^2(au) j_\nu(tu) du, \quad a > 0, \text{ Re } \nu > 0, \quad t \geq 0. \quad (25)$$

Свойства этой функции, доказанные выше в общем случае, сформулируем в виде теоремы.

Теорема 3. Пусть $a > 0$ и $\text{Re } \nu > 0$. Тогда функция H_ν^a непрерывна на полуинтервале $[0, +\infty)$ и $H_\nu^a \in C_{(0,+\infty)}^k$, где $k := \max\{p \in \mathbb{Z} : p < \text{Re } \nu + 3/2\} \geq 1$. Кроме того

$$H_\nu^a(t) = \begin{cases} \frac{2^{-\nu-1}}{\nu \Gamma(\nu+1)} \cdot t^{-2\nu}, & , \quad t \geq 2a, \\ \frac{2^{\nu-1}}{\nu \Gamma(\nu+1/2)\Gamma(1/2)} \cdot (R_{1,\nu}^a(t) + R_{2,\nu}^a(t)) & , \quad 0 < t \leq 2a, \\ \frac{2^{\nu-1}}{(2a)^{2\nu} \nu \Gamma(\nu+1)} & , \quad t = 0, \end{cases} \quad (26)$$

где

$$R_{1,\nu}^a(t) := t^{-2\nu} \int_0^{\frac{t^2}{4a^2}} u^{\nu-\frac{1}{2}}(1-u)^{\nu-\frac{1}{2}} du = (2t)^{-2\nu} \int_{1-\frac{t^2}{2a^2}}^1 (1-s^2)^{\nu-\frac{1}{2}} ds, \tag{27}$$

$$R_{2,\nu}^a(t) := \frac{2}{(4a^2)^{2\nu}} \int_t^{2a} ((2a)^2 - s^2)^{\nu-\frac{1}{2}} ds = \frac{2}{(2a)^{2\nu}} \int_{\frac{t}{2a}}^1 (1-u^2)^{\nu-\frac{1}{2}} du.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Равенство (26) при $t > 0$ следует из (18) и (24). Осталось найти только значение $H_\nu^a(0)$. Очевидно

$$R_{2,\nu}^a(+0) = \frac{2}{(2a)^{2\nu}} \int_0^1 (1-u^2)^{\nu-\frac{1}{2}} du = \frac{1}{(2a)^{2\nu}} \cdot \frac{\Gamma(\nu+1/2)\Gamma(1/2)}{\Gamma(\nu+1)}.$$

Если в первом интеграле в представлении для $R_{1,\nu}^a$ сделать замену $u = t^2s$, то получим

$$R_{1,\nu}^a(t) = t \int_0^{\frac{1}{4a^2}} s^{\nu-\frac{1}{2}}(1-t^2s)^{\nu-\frac{1}{2}} ds, \quad 0 < t \leq 2a, \tag{28}$$

и, значит, $R_{1,\nu}^a(+0) = 0$. Тогда $H_\nu^a(0) = H_\nu^a(+0) = \frac{2^{\nu-1}}{(2a)^{2\nu}} \cdot \frac{1}{\nu\Gamma(\nu+1)}$. □

Замечание 4. Если $2\nu \in \mathbb{N}$, то оба интеграла в (27) выражаются через элементарные функции. Поэтому при $2\nu \in \mathbb{N}$ функция $H_\nu^a(t)$ на отрезке $[0, 2a]$ является элементарной, а если число 2ν нечётное, то многочленом степени 2ν (см. (27) и (28)).

Из теоремы 3 и теоремы Шенберга получается следующее следствие.

Следствие 1. Пусть $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 3$, и $a > 0$. Тогда $H_{\frac{n}{2}-1}^a \in \Phi_n$ и функция

$$f_n^a(t) := 2^{\frac{n}{2}} \left(\frac{n}{2} - 1\right) \Gamma\left(\frac{n}{2}\right) H_{\frac{n}{2}-1}^a(t), \quad t \geq 0,$$

является решением задачи 1 для функции $g(t) = t^{2-n}$, $t \geq 2a$, и $f_n^a(0) = a^{2-n}$. Функция $H_{\frac{n}{2}-1}^a(t)$ на отрезке $[0, 2a]$ является элементарной, а если число n нечётное, то многочленом степени $n - 2$.

§ 6. Заключение. В заключении отметим следующую экстремальную задачу.

Проблема 2. Пусть $n \in \mathbb{N}$, $a > 0$. Предположим, что для функции g , заданной на $[a, +\infty)$, задача 1 имеет решение, т.е. существует функция $f \in \Phi_n$ такая, что $f(t) \equiv g(t)$ на $[a, +\infty)$. Пусть $U(n, g, a)$ – множество всех таких решений. Требуется найти величину

$$U_{\inf}(n, g, a) := \inf\{f(0), f \in U(n, g, a)\}.$$

Если $n, m \in \mathbb{N}$, $n < m$, то из общих свойств положительно определённых функций сразу получаются неравенства

$$U_{\inf}(n, g, a) \leq U_{\inf}(m, g, a),$$

$$U_{\inf}(n, g_1g_2, a) \leq U_{\inf}(n, g_1, a) U_{\inf}(n, g_2, a).$$

Для степенной функции $g(t) = t^{-\lambda}$, $\lambda > 0$, точное значение величины $U_{\inf}(n, t^{-\lambda}, a)$ автору не известно. Оценку сверху можно получить из теоремы 2:

$$U_{\inf}(n, t^{-\lambda}, a) \leq a^{-\lambda} \sum_{k=0}^{[n/2]+1} \frac{\Gamma(\lambda+k)}{\Gamma(\lambda)k!}, \quad n \in \mathbb{N}, \quad a > 0, \quad \lambda > 0. \tag{29}$$

Другую оценку сверху можно получить с помощью следующих рассуждений. Пусть $\mathfrak{F}_a(\mathbb{R}^n)$ – множество функций $\varphi \in \Phi(\mathbb{R}^n) \cap C(\mathbb{R}^n)$ таких, что $\varphi(0) = 1$ и $\varphi(x) = 0$ при $\|x\| \geq a$. Пусть $\Phi_{n,a}$ – множество функций $h \in \Phi_n$ таких, что $h(0) = 1$ и $h(u) = 0$ при $u \geq a$, а $\Phi_{n,a,\lambda}$ – множество функций $h \in \Phi_{n,a}$ таких, что $\int_0^a h(u)u^{\lambda-1}du > 0$. Класс $\Phi_{n,a,\lambda}$ не пуст, так как $(a - t)_+^{(n+1)/2} \in \Phi_{n,a,\lambda}$.

По функции $h \in \Phi_{n,a,\lambda}$ строим по формуле (1) функцию f_λ . Тогда (см. пример 2) функция

$$\frac{f_\lambda(t)a^{-\lambda}}{f_\lambda(a)} = \frac{\int_0^1 h(ts)s^{\lambda-1}ds}{\int_0^a h(u)u^{\lambda-1}du}, \quad t \geq 0,$$

является решением задачи 1 для функции $g(t) = t^{-\lambda}, t \geq a$. Поэтому

$$U_{\inf}(n, t^{-\lambda}, a) \leq \frac{\lambda^{-1}}{\sup_{h \in \Phi_{n,a,\lambda}} \int_0^a h(u)u^{\lambda-1}du} = \frac{\lambda^{-1}}{\sup_{h \in \Phi_{n,a}} \int_0^a h(u)u^{\lambda-1}du}.$$

С другой стороны, не сложно показать, что при $\beta > -n$ выполняются равенства

$$M(n, \beta, a) := \sup_{\varphi \in \mathfrak{F}_a(\mathbb{R}^n)} \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) \|x\|^\beta dx = \sup_{h \in \Phi_{n,a}} \int_{\mathbb{R}^n} h(\|x\|) \|x\|^\beta dx = nV_n \sup_{h \in \Phi_{n,a}} \int_0^a h(u)u^{\beta+n-1}du,$$

где $V_n = \pi^{n/2}/\Gamma(n/2 + 1)$ – n -мерный объём единичного шара в \mathbb{R}^n . Таким образом,

$$U_{\inf}(n, t^{-\lambda}, a) \leq \frac{nV_n}{\lambda M(n, \lambda - n, a)}, \quad n \in \mathbb{N}, a > 0, \lambda > 0. \tag{30}$$

Точное значение величины $M(n, \beta, a)$ при $\beta = 0$ нашли Зигель [24] в 1935 году и независимо Боас и Кац [25] в 1945 году при $n = 1$, а при $\beta = 2, n \in \mathbb{N}$, и $\beta = 2m, m \in \mathbb{N}, n = 1$, в 2024 году нашел А.Д. Манов [26]. Результат Зигеля также был заново открыт Д.В. Горбачевым [27] в 2001 г. другими методами.

$$M(n, 0, a) = V_n \cdot \left(\frac{a}{2}\right)^n,$$

$$M(n, 2, a) = nV_n \cdot \left(\frac{a}{2}\right)^{n+2} \left(\frac{1}{n+2} + \frac{1}{\sqrt{n(n+4)}}\right).$$

Тогда при $\lambda = n$ и $\lambda = n + 2$ получаем оценки сверху

$$U_{\inf}(n, t^{-n}, a) \leq \left(\frac{2}{a}\right)^n,$$

$$U_{\inf}(n, t^{-n-2}, a) \leq \left(\frac{2}{a}\right)^{n+2} \left(1 + \frac{n+2}{\sqrt{n(n+4)}}\right)^{-1}. \tag{31}$$

Если вместо примера 2 применить второе утверждение в предложении 2 с заменой n на $n - 2$, то получаем, что

$$U_{\inf}(n, t^{-\lambda}, a) \leq \frac{(n-2)V_{n-2}}{\lambda M(n-2, \lambda-n+2, a)}, \quad n \geq 3, \quad a > 0, \quad \lambda \in (0, n-2]. \quad (32)$$

Тогда при $\lambda = n - 2$ получаем следующую оценку сверху

$$U_{\inf}(n, t^{-n+2}, a) \leq \left(\frac{2}{a}\right)^{n-2}, \quad n \geq 3. \quad (33)$$

Для этого случая можно воспользоваться примером из следствия 1 (с заменой a на $a/2$), из которого получается та же оценка (33).

Отметим, что оценку снизу для величины $U_{\inf}(n, t^{-\lambda}, a)$ при $n = 1$, возможно удастся получить, если воспользоваться результатами Нады [28], которые также изложены и в монографии Шапиро [29, Chapter 7].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Rudin W. An extension theorem for positive-definite functions / W. Rudin // Duke Math. J. – 1970. – Vol. 37, № 1. – P. 49–53.
2. Zastavnyi V. P. On positive definiteness of some functions / V. P. Zastavnyi // Journal of Multivariate Analysis. – 2000. – Vol. 73. – С. 55–81.
3. Тригуб Р.М. Некоторые свойства преобразования Фурье меры и их применение / Тригуб Р.М. – Теория приближения функций. Труды международной конференции по теории приближения функций. Киев, 1983. – М.: Наука, 1987. – С. 439–443.
4. Иванов А.В. Условие применимости регуляризации обрезанием в координатном представлении / А.В. Иванов // Функциональный анализ и его приложения. – URL: <http://mi.mathnet.ru/faa4221>
5. Заставный В.П. Продолжение функции с внешности интервала до положительно определённой на всей оси функции и аппроксимационная характеристика класса $W_M^{\tau, \beta}$ / В.П. Заставный // Укр. мат. журн. – 2003. – Т. 55, № 3. – С. 983–990.
6. Askey R. Radial characteristic functions / R. Askey // Tech. Report No. 1262. – Math. Research Center, University of Wisconsin-Madison. – 1973.
7. Тригуб Р.М. Критерий характеристической функции и признак типа Пойа для радиальных функций нескольких переменных / Р.М. Тригуб // Теор. вероятностей и её прим. – 1989. – Т. 34. – С. 805–810.
8. Polya G. Remarks on characteristic functions. In Proceedings of the Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability / ed. J. Neyman. – Univ. of California Press, 1949. – P. 115–123.
9. Polya G. Über die Nullstellen gewisser ganzer Funktionen / G. Polya // Math.Z. – 1918. – Vol. 2. – P. 352–383.
10. Trigub R.M. Fourier Analysis and Approximation of Functions / R.M. Trigub, E.S. Belinsky. – Boston, Dordrecht, London: Kluwer-Springer, 2004. – 585 p.
11. Заставный В.П. Положительно определённые сплайны / В.П. Заставный, Р.М. Тригуб. – 39 с. – Деп. в Укр.НИИТИ, № 593-Ук.87.
12. Тригуб Р.М. Положительно определённые радиальные функции и сплайны / Р.М. Тригуб // Межд. конф. по конструктивной теории функций (Варна, 25-31.05.1987). – София, 1987. – С. 123.
13. Тригуб Р.М. Положительно определённые функции и сплайны / Р.М. Тригуб // Теория функций и приближений: Труды 5-й Саратовской зимней школы (25.01-4.02.1990). – Ч. I. – Саратов, 1992. – С. 68–75.
14. Trigub R.M. Some Topics in Fourier Analysis and Approximation Theory / R.M. Trigub // ArXiv – 1996. – 71 p. URL: <https://arxiv.org/abs/funct-an/9612008>
15. Тригуб Р.М. О положительно определённых радиальных сплайнах специального вида / Р.М. Тригуб // Internat. conf. OFEA'2001 "Optimization of finite element approximation & splines and wavelets" (25-29.06.2001). – St.Petersburg, 2001. – P. 174.
16. Тригуб Р.М. Положительно определённые финитные радиальные функции полиномиального вида и максимальной гладкости / Р.М. Тригуб // Математическая физика, анализ, геометрия. – 2002. – Т. 9, № 3. – С. 394–400.
17. Trigub R.M. On the Fourier transform of function of two variables which depend only on the maximum of these variables / R.M. Trigub // ArXiv – 2015. – 30 p. URL: <http://arxiv.org/abs/1512.03183>

18. Заставный В. П. Положительно определённые сплайны специального вида / В.П. Заставный, Р.М. Тригуб // Мат. Сборник. – 2002. – Т. 193, № 12. – С. 41–68.
19. Schoenberg I.J. Metric spaces and completely monotone functions / I.J. Schoenberg // Ann. Math. – 1938. – V. 39, № 4. – P. 811–841.
20. Ватсон Г.Н. Теория бесселевых функций / Г.Н. Ватсон. – М.: ИЛ, 1949.
21. Bailey W.N. Some Infinite Integrals Involving Bessel Functions / W.N. Bailey // Proceedings of the London Mathematical Society. – 1936. – Vol. s2-40, Issue 1. – P. 37–48.
22. Стейн И. Введение в гармонический анализ на евклидовых пространствах / И. Стейн, Г. Вейс. – Москва: Мир, 1974. – 336 с.
23. Lectures on Entire Functions / Levin B.Ya., in collaboration with Yu. Lyubarskii, M. Sodin, V. Tkachenko. – Transl. Math. Monographs. – Vol. 150. – Amer. Math. Soc. – 1996. – 248 p.
24. Siegel C.L. Über Gitterpunkte in convexen Körpern und ein damit zusammenhängendes Extremalproblem / C.L. Siegel // Acta Math. – 1935. – Vol. 65, № 1. – P. 307–323.
25. Boas R.P. , Jr. Inequalities for Fourier transforms of positive functions / R.P. Boas, Jr., M. Кас // Duke Math. J. – 1945. – Vol. 12, № 1. – P. 189–206.
26. Манов А.Д. Об одной экстремальной задаче для положительно определенных функций с носителем в шаре / А.Д. Манов // Матем. сб. – 2024. – Т. 215, № 7. – С. 61–73.
27. Горбачев Д.В. Экстремальная задача для периодических функций с носителем в шаре / Д.В. Горбачев // Матем. заметки. – 2001. – Т. 69, № 3. – С. 346–352.
28. Sz.-Nagy B. Über gewisse Extremalfragen bei transformierten trigonometrischen Entwicklungen. II: Nicht-periodischer Fall / B. Sz.-Nagy // Berichte der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. – 1939. – Vol. 91. – P. 3–24.
29. Shapiro H.S. Topics in approximation theory / H.S. Shapiro. – Lecture Notes in Math. – Vol. 187. – New York: Springer-Verlag, 1971. – 275 p.

Поступила в редакцию 28.08.2024 г.

THE CONTINUATION OF THE RADIAL FUNCTION FROM THE EXTERIOR OF THE BALL TO A FUNCTION POSITIVELY DEFINED ON THE ENTIRE SPACE

V. P. Zastavnyi

The following problem is considered. Let $n \in \mathbb{N}$, $a > 0$, and let g be a function defined on $[a, +\infty)$. Is there a continuous function f on $[0, +\infty)$ such that $f(|x|)$ is a positive definite function on \mathbb{R}^n and $f(t) \equiv g(t)$ on $[a, +\infty)$? In Theorems 1 and 2, necessary and sufficient conditions are obtained for solving this problem, respectively. For a power function $g(t) = t^{-\lambda}$, $\lambda > 0$, this problem was considered by R. M. Trigub in 1987. For $g(t) = t^{2-n}$, $n \geq 3$, $a = 1$, this problem was considered in other terms by A. V. Ivanov in 2024. In Theorem 3, a comparatively simple representation is obtained for the integral of the product of three Bessel functions. From this, it follows that A. V. Ivanov's solution on the interval $[0, 1]$ is an elementary function. If the number n is odd, it is a polynomial of degree $n - 2$.

Keywords: positive definite function, Askey-Trigub conditions.

Заставный Виктор Петрович

доктор физико-математических наук, доцент,
профессор кафедры математического анализа и
дифференциальных уравнений,
Донецкий государственный университет,
г. Донецк, РФ.
E-mail: zastavn@rambler.ru

Zastavnyi Viktor Petrovych

Doctor of Physico-Mathematical Sciences,
Associate Professor, Donetsk State University,
Donetsk, Russia.